

Бих Віктор

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

ПРОДУКУВАННЯ ПРИСУТНОСТІ: БІОЛОГІЧНА ПЕРСПЕКТИВА

Ключовим поняттям, яке використовує Г. У. Гумбрехт для ілюстрації відносин між ефектами присутності та ефектами значення, є поняття «осциляції» [1, с. 49; с.107–11]. Прикладом дії осциляції може бути декламування поезії [2, с. 147], коли ми по чергово переходимо з реєстру значення слів до реєстру фонетичної матеріальності голосу.

І хоча Г. У. Гумбрехт має певні сумніви щодо перспектив поєднання досягнень нейронауки та філософії [2, с. 129–131], приклад, який наводить його стенфордський колега нейробіолог Р. М. Сапольскі у своїй книзі «Чому зебри не страждають на виразку» [4, с. 248, с. 375–6, с. 393–4], може багато у чому прояснити центральні аспекти поняття осциляції. Цей приклад стосується дослідження стрибків норвезьких солдатів з парашутом [3]. На початку навчання солдати мали підвищений рівень глюкокортикоїдів (гормонів стресу) до стрибка, під час стрибка і після стрибка. Однак з часом солдати призвичаїлися до стрибків і рівень глюкокортикоїдів в них піднімався лише під час стрибка: до стрибка та після нього стресової реакції вже майже не було.

Це може означати, що, щонайменше, з біологічної перспективи, «уявний» досвід може суттєво відрізнитися від «реального» досвіду. Уявний досвід — це те, як ми інтерпретуємо реальний досвід, який або з нами трапився, або який з нами може трапитися. Це певне значення, яке ми атрибуємо реальному досвіду, тому стосовно реального досвіду уявний досвід завжди залишається, так би мовити, вторинним. Таким чином можна сказати, що уявний досвід належить до інтерпретативних практик, а разом з тим його також варто віднести до ефектів значення. У той самий час реальний досвід, як у прикладі стрибків із парашутом, є ситуацією безпосереднього проживання події взаємодії зі світом. У такому статусі його можна віднести до передінтерпретативних практик і до ефектів присутності.

Повертаючись до уточнення визначення осциляції, можна сказати, що її попереднє описання як коливання між двома «самостійними» полюсами — полюсом значення і полюсом присутності — потребує певного доповнення й уточнення. Воно потрібне хоча б тому, що полюс значення не є самостійним, на відміну від полюса присутності: полюс присутності може бути самодостатнім навіть без наявності інтерпретації (наприклад, не надання змісту тим чи іншим подіям, тобто відмова в інтерпретації чи наданні змісту стрибку з парашутом), тоді як полюсу значення як інтерпретації, коли його ні на чому «закріпити», просто немає. Значення й інтерпретація є певною «надбудовою» над матеріальністю

присутності: без голосу поезії, наприклад, немає об'єкта для атрибуції значення та інтерпретації.

Тому, для уточнення поняття осциляції потрібно зазначити, що осциляція відбувається, так би мовити, не за горизонтальною траєкторією — між самостійними полюсами, а вертикальною траєкторією: виходячи із матеріальної реальності ефекту присутності, що зумовлює можливість появи значення та інтерпретації, до повернення в матеріальну реальність присутності, а тоді нового виходу з неї у значення та інтерпретацію. Згідно з цією логікою, значення є експресією матеріальності присутності, але остання можлива і без значення, тоді як значення й інтерпретація неможливі без матеріальності присутності.

Також біологічна перспектива теорії присутності, щонайменше, у прикладі із норвезькими солдатами, говорить про поступову концентрацію уваги саме на реальному досвіді, який все ще залишається небезпечним, попри свою буденність. Постійна реальність досвіду стрибка з парашутом концентрує і фокусує «інтенсивність» переживання [2, с. 145] саме на ефекті присутності й зменшує «розсіювання» уваги на переживання уявного досвіду як ефекту значення.

Список використаних джерел:

1. Gumbrecht, H. U. *Production of Presence. What Meaning Cannot Convey?* — Stanford : Stanford University Press, 2004. — 200 с.
2. Gumbrecht, H. U.; Shchyttsova, T. *The Post-linguistic Turn in Philosophy and the Tasks of the Humanities in the Contemporary Epoch // Topos.* — 2022. — № 2. — С. 125–152.
3. *Psychobiology of Stress: A Study of Coping Men* / ed. by H. Ursin, E. Vaade, S. Levine. — New York : Academic Press, 1978. — XV, 236 с.
4. Сапольські, Р. М. Чому зебри не страждають на виразку / пер. з англ. О. Лобастова. — Харків : Вид-во «Ранок» : Фабула, 2022. — 400 с.